

DORIVOR MOMAQAYMOQ (QOQI O'T)NING TIBBIYOTDA ISHLATILISHI VA SHIFOBAXSHLIGI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Quyliyeva Maxbuba Uzoqovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmakognosiya va farmatsevtik texnologiya kafedrasi o'qituvchisi

Turdimova Sevinch Murod qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmatsiya fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900459>

Annotatsiya

Ushbu maqolada dorivor momaqaymoq (qoqi o't)ning odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarni oldini olish uchun, shuningdek oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatilishi xususida fikr yuritilgan. Unda dorivor momaqaymoq yoki dala qoqi o't turining kelib chiqish xususiyatlari, geografik tarqalishi va bioekologiyasini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: nayzasimon, kolit, xolesistit, ateroskleroz, anemiya, diaforetik, paraksantin.

Abstract. This article discusses the use of medicinal dandelion (field dandelion) for the treatment of humans and animals, the prevention of diseases, as well as in the food, perfumery and cosmetic industries. It presents the results of a study on the origin, geographical distribution and bioecology of the medicinal dandelion or field dandelion species.

Key words: lanceolate, colitis, cholecystitis, atherosclerosis, anemia, diaphoretic, paraxanthine.

Kirish. Dorivor momaqaymoq yoki dala qoqi o'ti (lotincha *Taraxacum officinale*) - momaqaymoq jinsining keng tarqalgan turi hisoblanadi. Momaqaymoq - o'rmon dasht zonasida keng tarqalgan o'simliklardan biri. Rossiyaning Yevropa qismida, Ukraina, Belorussiya, Kavkaz, Moldova, Uzoq Sharq, Saxalin, Kamchatka, Markaziy Osiyo, Sibirning, dalalarida, bog'larida, oromgohlarida, ochiq joylarida, yo'llar yaqinida o'sadi.

Momaqaymoq uzunligi 60 sm gacha bo'lgan ko'p yillik o'simlik bo'lib, qalinligi taxminan 2 sm, yoyilgan ildizpoyaga ega, yuqori qismida kalta ko'p boshli ildizpoyaga ajralgan. Momaqaymoq barglari uzun, kesilgan yoki butun, nayzasimon yoki cho'zinchoq nayzasimon, tishli, uzunligi 10-25 sm, kengligi 1,5-5 sm bo'ladi.

Mevasi kulrang-jigarrang tutamli urug' bo'lib, oq shoxlanmagan tuklardan tashkil topgan. Urug'lari juda nozik va shamol bo'lsa osongina tarqalib ketadi. O'simlikning barcha qismlarida achchiq ta'mli qalin oq sutli sharbat bor. Momaqaymoq urug'lari bahor faslining birinchi haftasida unib chiqadi. Birinchi davrida unib chiqqan o'simlik ildizi va barglarini hosil qiladi. Gullash va meva berish ikkinchi davrida boshlanadi. Momaqaymoq may-iyun oylarida gullaydi, ba'zida kuzgi gullash ham kuzatiladi va may oyining oxiridan iyulgacha meva beradi.

Tabobatda momaqaymoqning ildizidan, bargidan, sharbatidan dorivor o'simlik sifatida foydalanadi. Barglar, sharbatlar iyun oyida - erta bahorda yoki kech kuzda barglarning so'lishi bosqichida yig'ib olinadi, quritgichlarda 40-50° haroratda quritiladi. Momaqaymoq - g'ozlar va shimol bug'ulari, Yevropa loslari uchun yaxshi ozuqa.

Kimyoviy tarkibi. Momaqaymoq ildizlaridan Triterpen birikmalari, R-Sitosterin, Sigmasterin, Inulin(24% gacha), Xolin, Nikotin kislata, Nikotinamid, qatronlar, mum,

kauchuk(3% gacha) va tarkibida Oleanol, Palmitin, Linolein, Melissa va Serotin kislotalarning glitseridlari bo'lgan yog'li moy ajratilgan. Momaqaymoq ildizlari, ayniqsa, kuzda juda ko'p Inulinni o'z tarkibida saqlaydi.

Tarkibiy xususiyatlari. Momaqaymoqning tarkibida foydali moddalar ko'p. O'simlikning barglari hamda gulto'plarida Ksantofillinlar – Lyutein va paraksantin, Karotinoidli moddalar, Vitamin B2 mavjud. Yangi chiqqan barglarining sut shirasida Laktuserol, Kauchuk, Xolin, Asparagin, Saponinlar, organik kislotalar, mumsimon moddalar bor. Momaqaymoqning ildizi tarkibida esa Tarakserol, mo'msimon moddalar, Taraksasterol, shuningdek Sterinlar, 24% Inulin, 2-3% kauchuk, yog'lar (Palmitin, Olein, Linol, Serotin kislotalaridan tashkil topgan Glitserinlar kiradi) mavjud. Momaqaymoq xalq meditsinasida keng ko'lamda ishlatiladi. Jumladan uni ovqat hazm qilish organlarining faoliyatini tezlatuvchi vosita sifatida, ildizi va bargidan tayyorlangan damlama buyrak kasalligini davolashda, surgi dori hamda o't va siydik haydovchi omil sifatida ishlatiladi.

Bundan tashqari momaqaymoq ildizidan tayyorlangan damlama jigar shamollashida, o't pufagi va me`da yallig'lanishida havfli hisoblanadi. Shuningdek u bavoilni ham davolashda tavsiya etiladi. Bunday damlama bilan tish hamda tomoq og'riganda og'iz chayqash, bargini maydalab uzum sirkasiga qo'shib so'gallarni ketkazish mumkin. Bargidan olingan shira darmonsizlik, ko'krak qafasi kasalliklari, ateroskleroz, teri kasalliklari, vitamin C tanqisligi va anemiyani davolash uchun tavsiya etiladi.

Ildizlari bilan birga o'simlikdan jigar va o't pufagining turli kasalliklari, o'smalar, tomchilar, siydik tosh kasalligi va bavoil uchun ishlatiladi. Bundan tashqari o'simlikdan vitamin yetishmasligi uchun, turli xil teri kasalliklari: toshmalar, oqmalar uchun ham qo'llanadi. Ilmiy meditsinada momaqaymoqdan tayyorlangan preparatlardan keng foydalaniladi. O'simlik ildizidan tayyorlangan quyuuq ekstrakt yoki poroshok ishtaha ochuvchi, ovqat hazm bo'lishini yaxshilovchi, o't haydovchi dori sifatida, anasidli gastritni davolash uchun tavsiya etiladi.

Shuningdek farmatsevtikada ham momaqaymoq o'simligidan foydalaniladi. Momaqaymoqning dorivor mahsulotlari (ildizi va yer ustki qismi) odatda erta bahorda yig'iladi. Yig'ib olingan o'simlik ildizi sovuq suv bilan yuviladi, ochiq havoda so'ltiladi, so'ngra bir qavat qilib quritiladi. O'simlikning barglarini esa havo almashib turadigan pana joylarda quritiladi

Momaqaymoq ildizining damlamasi: 10g (1 osh qo'shiq) quruq ildizlar sirlangan idishga solinib, 200 ml (1 stakan) issiq qaynatilgan suv quyiladi, qopqog'i yopiladi va qaynab turgan suvda (suv hammomida) 15 daqiqa davomida tez-tez aralashtirilib qizdiriladi. Keyin u 45 daqiqa davomida sovutiladi, suzgichdan o'tkaziladi va qolgan massa siqib olinadi. Olingan

damlama qaynatilgan suv bilan suyultirilib, dastlabki 200ml hajmiga keltiriladi. Sovuq joyda 2 kungacha saqlanadi.

Achchiq va o't haydovchi vosita sifatida ovqatdan 15 daqiqa oldin iliq holda 1/3 stakan kuniga 3-4 marta ichiladi.

Momaqaymoq gepatit, xolesistit, xolelitiyoz, sariq kasal, gastrit, kolit, sistitni davolashda, ishtahani va ovqat hazm qilishni yaxshilashda, ich qotishi, meteorizm kasalliklarining oldini olishda foydalaniladi. Xitoy xalq tabobatida momaqaymoqning barcha qismlari antipiretik, diaforetik, tonik sifatida, shuningdek, ilon chaqishi, emizikli onalarda laktatsiyani kuchaytirish, limfa tugunlarining yallig'lanishi va boshqa teri kasalliklari uchun ishlatiladi.

Momaqaymoq xalq kosmetikasida ham keng tarqalgan: uning yangi barglaridan iborat niqob terini oziqlantiradi, namlaydi va yoshartiradi, sepkil va dog'larni kamaytirishga yordam beradi

Xulosa. Dorivor momaqaymoq – tibbiyotda qo'llaniladigan o'simliklardan biridir. Uning ko'plab foydali xususiyatlari, jumladan, anemiyaga, gastrit, kolit, sistitni davolashda ishlatiladi. Dorivor momaqaymoq ko'plab shakllarda, masalan: dorivor choylar, eritmalar, damlama ko'rinishida va hattoki yog'lar shaklida mavjud. O'simlikni to'g'ridan-to'g'ri yoki qaynatib iste'mol qilish mumkin. Shuningdek, u yog'lar yordamida shifobaxsh kremlar va salitsiyalar sifatida ham ishlatiladi.

References:

1. Семёнов-Тян-Шанский О. . "Питание северного оленя", . *Дикий северный олень на Кольском полуострове*, 500 экз, Труды Лапландского государственного заповедника. Вып. 2, М., 1948 — 23-bet.
2. Юргенсон П. Б., Капланов Л. Г., Книзе А. А. Вопросы экологии лося, . *Лось и его промысел*. М.: Главпушнина НКВТ, 1935 — 64-bet.
3. Соколов Е. А. "Парнокопытные (Artiodactyla)", . *Корма и питание промысловых зверей и птиц*, 10000 экз, М., 1949 — 193-bet.
4. Uzoqovna, Q. M. (2024). DORIVOR GULXAYRI VA ISIRIQ O 'SIMLIKLARINING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI HAMDA AMALIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 46(3), 87-93.
5. Kodirov, N. D., & Uzoqovna, Q. M. (2024). TIBBIYOT VA FARMATSEVTIKADA

NANOTEKNOLOGIK USULLARNI QO'LLANILISHI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 46(3), 79-86.

6. Uzoqovna, Q. M. (2024). SURTMA DORILAR VA ULARNI TAYORLASH. SIFATINI
BAHOLASH, YORLIQLASH, ULARDAN FOYDALANISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 46(3), 94-99.